

**К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ВЕХИ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ****Академик М. Мавлоний**<https://doi.org/10.5281/zenodo.8352867>

К 80-летию Академии Наук Республики Узбекистан пришли науки, имеющие различный возраст. Такие биологические дисциплины, как ботаника и зоологии прошли длительный путь своего развития. Этого нельзя сказать о микробиологической - одной из молодых, но успешно развивающихся отраслей науки был заложен 188 лет тому назад классическими исследованиями французского ученого Луи Пастера, в которых впервые было показана роль микроорганизмов в превращении веществ. Дата опубликования замечательных работ этого знаменитого ученого по сути является началом рождения науки-Микробиологии.

Развитие микробиологической науки в Узбекистане тесно связано со становлением и развитием Академии наук Республики, созданной в огненные годы второй мировой войны в городе Ташкенте.

Первая микробиологическая лаборатория в Узбекистане основано в 1947 году Е.И.Квасниковым, который положил начало микробиологической научной школе в Республике, где воспитывались талантливые ученые, ставшие в последствии академиками, докторами и кандидатами наук. Эта лаборатория была инициатором обще микробиологических исследований, связанных с изучением путей повышения плодородия почв и силосования местных видов растений.

Знаменательной вехой в развитии микробиологической науки в Узбекистане была организация в июле 1965 года Отдела микробиологии АНУзССР. В июне 1977 года последовала реорганизация Отдела микробиологии в Институт микробиологии АНУзССР. Начиная с 1986 года в Институте успешно развивается новое научное направление-микробная биотехнология.

Следует отметить что маленькая лаборатория из восемь сотрудников за 75 лет превратилась в крупный академический Институт Микробиологии – единственное научно – исследовательской учреждение в Центральной Азии занимающееся проблемами теоретической и прикладной Микробиологии с десятью структурными подразделениями, с современной полупроизводственной установкой. По выпуску микробных препаратов и Малым предприятием по производству лечебных молочных продуктов и препаратов.

В настоящее время Институт Микробиологии АНРУз является крупным координирующим научно-исследовательским центром в Центральной Азии по разработке современных проблем теоретической и прикладной микробиологии микробной биотехнологии, где представлены и успешно развиваются все отрасли микробиологической науки (общая, почвенная, сельскохозяйственная, техническая, нефтяная, водная, рудная, геологическая и микробная биотехнология), в том числе ей ведущие разделы, как систематика, экология, генетика, энзимология микроорганизмов и молекулярная биология. На основе работ Института микробиологии АН РУз постепенно была создана большая региональная коллекция четырех (бактерий, дрожжей, актиномицетов, микроскопических грибов) физиологических групп микроорганизмов.

Резко изменился характер развития самой микробиологии: из науки описательной, ботанической с резко морфологическим уклоном она превратилась в дисциплину, в которой

основной линией дальнейшего развития стало изучение обмена веществ, физиологии, биохимии и биосинтетической способностей. Ведется систематическая работа не только по поиску активных и продуктивных штаммов микроорганизмов-продуцентов физиологии, биохимии и биосинтетической способностей. Ведется систематическая работа не только по поиску активных и продуктивных штаммов микроорганизмов-продуцентов физиологически активных веществ, производственных процессов микробиологического способа получения важных для народного хозяйства препаратов. Сегодня с вершин, достигнутых успехов, уместно обратиться к истории становления микробиологической науки в Узбекистане и обозреть пройденный путь. Узбекские микробиологи своими научными открытиями и фундаментальными трудами, обогащают мировую микробиологическую науку. Так, даны монографические описания четырех физиологических групп микроорганизмов: молочнокислых бактерий, дрожжей, актиномицетов и микроскопических грибов природы Узбекистана.

Обстоятельно изучена дрожжевая и бактериальная флора Средней Азии. Подведены итоги, относящиеся к ботанической систематике дрожжевых организмов. Создана коллекция производственно-ценных микроорганизмов. Получены радио – и химические мутанты мезофильных и термофильных молочнокислых бактерий с повышенным синтезом ароматических веществ. Отсеlectionирован ряд штаммов дрожжей и микроскопических грибов – активных продуцентов витаминов, аминокислот, ферментов, белка и липидов. Широкую известность приобрели работы ученых в области геологической микробиологии. Доказана перспективность бактериального выщелачивания цветных металлов – меди, кадмия, железа и различных руд. Изучена экология углеводородокисляющих микроорганизмов.

Новая веха для интенсивного развития современной микробиологической науки началось в годы независимости Республики Узбекистан. В этот период небывалых успехов находят не только среди науки, но и в других исследованиях. Сейчас широко известны как в Республике, так и за ее пределами исследования в области почвенной и сельскохозяйственной микробиологии. Исследованы роль и значение почвенных микроорганизмов в повышении плодородия орошаемых сероземов. Создан ряд новых биоудобрений. Существенный вклад внесен в развитие кормовой базы животноводства. Разработаны и внедрены научные рекомендации по ферментированию отходов сельского хозяйства для корма животных. Проведены теоретические и прикладные работы в области вирусологии. Уникальные исследования биотехнологов способствуют созданию в Узбекистане современной биотехнологической индустрии.

Научные достижения Института апробированы на практике и находят применение в ряде отраслей промышленности и сельского хозяйства республики, нашли отражение в многочисленных публикациях (монографиях, тематических сборниках, учебниках, научных статьях) и изобретениях.

Успехи микробиологической науки в Узбекистане во многом обусловлены тем удачным интеллектуальным взаимодействием работников Академии наук и различных отраслей экономики. И высокий долг ученых и далее укреплять этот союз и сотрудничества для развития отечественного производства, повышения его конкурентоспособности на основе новых научных технологий.

Дальнейшее развитие микробиологической науки в Узбекистане будет направлено на разработку научно - теоретических основ практического использования микроорганизмов и их метаболитов в ряде отраслях промышленности, сельского хозяйства, а также фармацевтике и медицине.

В отличие от ботаников и зоологов, изучавших более двух столетий флору и фауну Узбекистана, нам-микробиологом известно около 15-18% микроорганизмов, обитающих в природе и производствах нашего региона.

Многие энзиматические системы, физиологически активные вещества, фармацевтические препараты, ассортимент продуктов пищевого и кормового назначения будут открыты в процессе дальнейшей инвентаризации микроорганизмов четырех физиологических групп. И чем больше будет достижений в области микробиологической науки, тем больше будет отдача пищевой, микробиологической, нефтегазовой, горнорудной, текстильной хлопкоочистительной отраслям промышленности и сельского хозяйства. Высокий темп получит развитие биотехнологической индустрии страны.